

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГИ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON'S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265585>

ANNOTATION

Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder that affects motor and cognition functions. The etiology of Parkinson's disease remains largely unknown, but genetic and environmental factors are believed to play a role. The neurotransmitter dopamine is implicated in regulating movement, motivation, memory, and other physiological processes. In individuals with Parkinson's disease, the loss of dopaminergic neurons leads to a reduction in dopamine levels, which causes motor impairment and may also contribute to the cognitive deficits observed in some patients. Important advances in the treatment, etiology, and pathogenesis of Parkinson's disease have been made in the past 50 years. Therefore, this review tries to explain the different possible mechanisms behind the depletion of dopamine in PD patients such as alpha-synuclein abnormalities, mitochondrial dysfunction, and 3,4-dihydroxyphenylacetaldehyde (DOPAL) toxicity, along with the current therapies we have and the ones that are in development.

Keywords: Parkinson's disease, DOPAL neurotoxicity, alpha-synuclein, dopamine.

Бафоева Зарина Бахтиёрвна
 bafoeva.zarina@bsmi.uz

Бухарский государственный медицинский университет

ДЕФИЦИТ ДОФАМИНА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

Болезнь Паркинсона (БП) — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее двигательные и когнитивные функции. Генетика и факторы окружающей среды играют важную роль в этиологии болезни Паркинсона. Нейромедиатор дофамин участвует в регуляции движения, мотивации, памяти и других физиологических процессов. У людей с болезнью Паркинсона потеря дофаминергических нейронов приводит к снижению уровня дофамина и вызывает наблюдаемые у пациентов когнитивные нарушения. Были изучены различные механизмы снижения уровня дофамина у пациентов с болезнью Паркинсона, такие как нарушения альфа-синуклеина, митохондриальная дисфункция и токсичность 3,4-дигидрофенилацетальдегида (ДФА).

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, дофамин, нейротоксичность ДФА, альфа-синуклеин

Бафоева Зарина Бахтиёрвна
 bafoeva.zarina@bsmi.uz

Бухоро давлат тиббиёт университети

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ДОФАМИН ЙЕТИШМОВЧИЛИГИ ВА УНИНГ ХАРАКАТГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги (ПК) мотор ва когнитив функцияларга таъсир килувчи прогрессив нейродегенератив касалликдир. Паркинсон касаллиги этиологиясида генетик ва атроф муҳит омиллари муҳим рол уйнайди. Нейротрансмиттер дофамин ҳаракатни, мотивацияни, хотирани ва бошқа физиологик жараёнларни тартибга солишда иштирок этади. Паркинсон касаллиги билан оғриган одамларда дофаминергик нейронларнинг йуқолиши дофамин даражасининг пасайишига олиб келади ва беморларда кузатиладиган когнитив нуқсонларни келтириб чиқарди. Сўнги 50 йил ичида Паркинсон касаллигини даволаш, этиологияси ва патогенезида муҳим ютуқларга эришилди. ПК билан оғриган беморларда дофаминнинг камайиб кетиши мумкин бўлган турли механизмларини, масалан, алфа-синуклеин аномалиялари, митохондрия дисфункцияси ва 3,4-дигидросифенилатсеталдегид (ДОФАЛ) токсиклиги ва бошқалар.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, дофамин, ДОФАЛ нейротоксиклиги, алфа-синуклеин

Introduction. Parkinson's disease (PD) is the second most prevalent neurodegenerative disorder worldwide [1]. The pathogenesis of PD is thought to involve a confluence of intestinal dysbiosis,

inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, alpha-synuclein aggregation, and nigrostriatal dopaminergic neuron loss [2]. PD's cardinal motor features— bradykinesia, rigidity, tremor and

postural instability— and non-motor features can interfere with food intake and dietary composition [3]. Motor symptoms can make shopping for, preparing and eating meals, especially in social settings, challenging [3]. Deterioration of smell and taste sensation, depression, apathy, cognitive decline, changes in reward processing, and impulse control disorders can alter appetite and food preferences (e.g., increasing cravings for sweets) [3, 4]. Dysphagia, nausea, delayed gastric emptying, small intestine bacterial overgrowth, and constipation can cause early satiety and impaired levodopa absorption, as can protein-containing foods [3, 5–7]. A recent meta-analysis (n=5,613) identified a third of persons with PD (PwP) as being at risk of malnutrition [7], which is a risk factor for worse quality of life and health outcomes [3, 8, 9]. Observational studies have linked dietary patterns and individual food groups to PD risk, age of onset, progression, symptom severity, and mortality rates [10], yet there is a paucity of randomized controlled trials (RCTs) into nutritional interventions. Nutritional interventions can interact with multiple disease mechanisms simultaneously, offering the potential for disease-modification, while nutritional self-management presents an opportunity for empowerment in PwP. In this paper, we summarize the current evidence on dietary and nutritional supplement strategies in PD and suggest future directions for research. Normal movement depends on the appropriate production of a chemical messenger or 'neurotransmitter' called dopamine by cells in the area of the brain called the substantia nigra. Parkinson's disease is a progressive neurological condition, resulting from the degeneration of dopamine producing neurones in the substantia nigra, which is located within the basal ganglia, deep in the lower region of the brain, on either side of the brain stem. Clinical signs of Parkinson's are evident when about 80% of the dopamine-producing neurons are lost. Dopamine is a major neurochemical messenger that promotes the functions of the basal ganglia, which is also where the dopamine is produced.

Parkinson's Disease (PD) involves the degeneration of dopaminergic (DA) neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc) that is thought to cause the classical motor symptoms of this disease. However, motivational and affective impairments are also often observed in PD patients. These are usually attributed to a psychological reaction to the general motor impairment and to a loss of some of the neurons within the ventral tegmental area (VTA). We induced selective lesions of the VTA and SNc DA neurons that did not provoke motor deficits, and showed that bilateral dopamine loss within the SNc, but not within the VTA, induces motivational deficits and affective impairments that mimicked the symptoms of PD patients. Thus, motivational and affective deficits are a core impairment of PD, as they stem from the loss of the major group of neurons that degenerates in this disease (DA SNc neurons) and are independent of motor deficits. [11] Parkinson's disease (PD) is mainly characterized by a progressive degeneration of midbrain dopaminergic (DA) neurons along a caudorostral and lateromedial gradient, with a marked loss of neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc) [12], projecting to the dorsal striatum along the nigrostriatal pathway², and a more modest loss in the ventral tegmental area (VTA) [12], projecting to limbic and cortical areas along the mesolimbic and mesocortical pathways², respectively.

In addition to the classical motor symptoms, several neuropsychiatric symptoms, such as depression, anxiety and motivational deficits (apathy), are frequently observed in PD patients [12–13]. The underlying pathological mechanisms have not yet been elucidated, but these motivational and affective impairments are generally attributed to the patient's psychological reaction to the profound motor deficit and to the associated loss of dopaminergic neurons in the VTA [14–15]. This pathophysiological concept stems from a dichotomous vision of the functional role of mesencephalic DA

neurons, in which motor function is attributed to the nigrostriatal system, originating from the SNc, and motivational and affective functions are attributed to the mesocorticolimbic system, originating from the VTA [12–13–14].

Etiology of Parkinson's disease

Environmental Factors

The possible role of environmental factors has been addressed by a number of epidemiologic studies that have been well reviewed by others. Many of these studies have shown associations between rural residence, well-water drinking, herbicide exposure and the risk of developing PD [7]. . A role for environmental factors in the cause of PD was given major impetus with the discover in 1983 that exposure to Mitochondrial complex I inhibitor (MPTP) is capable of inducing parkinsonism in humans⁸.

Genetic factor

The younger the age of symptom onset, the more likely genetic factors play a dominant role. This concept was based largely on twin studies conducted in the early 1980s that demonstrated a very low rate of concordance for the disease among identical twins⁹. Familial cases are relatively rare (5–10%). The PD genes that have been identified and studied in some details α -synuclein, parkin, and ubiquitin C-terminal hydrolase L1 (UCHL1) appear to participate in the ubiquitin-proteasome pathway, a particularly compelling finding considering the Lewy Body (LB) protein aggregates that characterize PD neuropathology [14]

Pathogenesis of Parkinson's disease

The primary deficit in PD is a loss of the neurons in the substantia nigra pars compacta that provide dopaminergic innervations to the striatum. Dopamine (DA) is synthesized within neuronal terminal from the precursor tyrosine by the sequential actions of the enzymes tyrosine hydroxylase, producing the intermediary L-dihydroxyphenylalanine (DOPA) and aromatic L-amino acid decarboxylase. In the terminal, dopamine is transported into storage vesicles by a transporter protein associated with the vesicular membrane. The actions of dopamine are terminated by the sequential actions of the enzymes catechol-O-methyltransferase (COMT) and monoamine oxidase (MAO) or by reuptake of dopamine into the terminal. A hallmark pathologic feature of PD, and essential for its pathologic diagnosis, is loss of DA neurons of the substantia nigra pars compacta (SNpc). The key feature of basal ganglia function, which accounts for the symptoms observed in PD as a result of loss of dopaminergic neurons, is the differential effect of dopamine on the direct and indirect pathways. The dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta (SNpc) innervate all parts of the striatum; however, the target striatal neurons express distinct types of dopamine receptors. The striatal neurons giving rise to the direct pathway express primarily the excitatory D₁ dopamine receptor protein, while the striatal neurons forming the indirect pathway express primarily the inhibitory D₂ type. Thus, dopamine released in the striatum tends to increase the activity of the direct pathway and reduce the activity of indirect pathway, whereas the depletion that occurs in PD has the opposite effect. The net effect of the reduced dopaminergic input in PD is to increase markedly the inhibitory outflow from the inhibitory outflow from the SNpc. This degeneration leads to increased inhibition of the globus pallidus externa, which in turn causes increased inhibitory output of the globus pallidus interna. This is in part due to increased excitation by the subthalamic nucleus. The increased inhibition of the thalamus is central to PD's effects. Reduced input to the motor cortex leads to rigidity, bradykinesia and other symptoms. At the time of death, even mildly affected PD patients have lost about 60% of their DA neurons, and it is this loss, in addition to possible dysfunction of the remaining neurons, that accounts for the approximately 80% loss of DA in the corpus striatum. The terminal loss of DA neurons degenerate, there is a reduction in high affinity DA uptake [15].

REFERENCES

- [1]. GBD 2016 Parkinson's Disease Collaborators (2018) Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, *Lancet Neurol* 17, 939–953. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [2]. Dong-Chen X, Yong C, Yang X, Chen-Yu S, Li-Hua P (2023) Signaling pathways in Parkinson's disease: Molecular mechanisms and therapeutic interventions. *Signal Transduct Target Ther* 8, 73. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

- [3]. Fereshtehnejad S-M, Ghazi L, Shafieesabet M, Shahidi GA, Delbari A, Lökk J (2014) Motor, psychiatric and fatigue features associated with nutritional status and its effects on quality of life in Parkinson's disease patients, *PLoS One* 9, e91153. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [4]. Palavra NC, Lubomski M, Flood VM, Davis RL, Sue CM (2021) Increased added sugar consumption is common in Parkinson's disease. *Front Nutr* 8, 628845. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [5]. Simon N, Gantcheva R, Bruguerolle B, Viallet F (2004) The effects of a normal protein diet on levodopa plasma kinetics in advanced Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 10, 137–142. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- [6]. Rusch C, Flanagan R, Suh H, Subramanian I (2023) To restrict or not to restrict? Practical considerations for optimizing dietary protein interactions on levodopa absorption in Parkinson's disease. *NPJ Parkinsons Dis* 9, 98. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [7]. Kacprzyk KW, Milewska M, Zarnowska A, Panczyk M, Rokicka G, Szostak-Wegierek D (2022) Prevalence of malnutrition in patients with Parkinson's disease: A systematic review. *Nutrients* 14, 5194. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [8]. Sheard JM, Ash S, Mellick GD, Silburn PA, Kerr GK (2013) Markers of disease severity are associated with malnutrition in Parkinson's disease, *PLoS One* 8, e57986. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [9]. Sheard JM, Ash S, Mellick GD, Silburn PA, Kerr GK (2014) Improved nutritional status is related to improved quality of life in Parkinson's disease. *BMC Neurol* 14, 212. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [10]. Krikorian R, Shidler MD, Summer SS, Sullivan PG, Duker AP, Isaacson RS, Espay AJ (2019) Nutritional ketosis for mild cognitive impairment in Parkinson's disease: A controlled pilot trial. *Clin Park Relat Disord* 1, 41–47. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
- [11]. Damier P, Hirsch EC, Agid Y, Graybiel AM. The substantia nigra of the human brain. II. Patterns of loss of dopamine-containing neurons in Parkinson's disease. *Brain*. 1999;122(Pt 8):1437–1448. doi: 10.1093/brain/122.8.1437. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- [12]. Bjorklund A, Dunnett SB. Dopamine neuron systems in the brain: an update. *Trends Neurosci*. 2007;30:194–202. doi: 10.1016/j.tins.2007.03.006. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- [13]. Chaudhuri KR, Schapira AH. Non-motor symptoms of Parkinson's disease: dopaminergic pathophysiology and treatment. *Lancet Neurol*. 2009;8:464–474. doi: 10.1016/S1474-4422(09)70068-7. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- [14]. Krack P, Hariz MI, Baunez C, Guridi J, Obeso JA. Deep brain stimulation: from neurology to psychiatry? *Trends Neurosci*. 2010;33:474–484. doi: 10.1016/j.tins.2010.07.002. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- [15]. Thobois S, et al. Non-motor dopamine withdrawal syndrome after surgery for Parkinson's disease: predictors and underlying mesolimbic denervation. *Brain*. 2010;133:1111–1127. doi: 10.1093/brain/awq032. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000